

Digi-care: Die Perspektive der Medizininformatik¹

Thomas Bürkle, Christopher Lueg, Michael Lehmann,
François von Kaenel, Lea Meier, Marko Miletic, Gabriel Hess,
Marco Schwarz, Alex Fahrni, Denis Moser, Kezia Löffel,
Andrea Volpe, Jürgen Holm

Einleitung

Spitäler setzen IT-Systeme ein, um ihre Patientenversorgung zu verbessern, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und die allgemeine Effizienz zu erhöhen. Diese IT-Systeme sollen auch helfen, menschliche Fehler zu verringern und die Behandlung für die Patientinnen und Patienten zu verbessern, aber sie können potenziell auch zu neuen Problemen führen. Ash et al. (2004) zeigten Probleme auf, die bei der Verwendung klinischer Informationssysteme entstehen, und klassifizierten die daraus resultierenden Fehler in solche, die bei der Ein- und Ausgabe von Daten entstehen und solche, die den (digitalisierten) Arbeitsablauf negativ beeinflussen. Persson und Rydenfält (2021) beschreiben in einer neueren Arbeit anhand von zwei Praxisbeispielen die Probleme, die durch eine schlecht gestaltete elektronische Krankenakte unter anderem aufgrund von unklaren Rückmeldungen und schlecht gestalteten digitalen Arbeitsabläufen entstehen können. Sie beschreiben auch typische Workarounds der Gesundheitsfachpersonen zur Fehlervermeidung. Daraus ergibt sich die dringliche Forderung, bereits bei der Entwicklung von IT-Systemen Usability-Kriterien zu berücksichtigen. Preece et al. (2019) und Twidale et al. (2021) fragen zu Recht, warum wir in der Praxis sogar in kritischen Umgebungen wie Spitälern immer noch so schlecht gestaltete IT-Oberflächen vorfinden, obwohl die Grundsätze guter Softwareentwicklung und guter IT-Usability seit über 30 Jahren bekannt sind. Idealerweise sollten Untersuchungen zur IT-Usability früh in der IT-Entwicklung stattfinden und zu einem formativen Entwicklungsprozess beitragen (siehe beispielsweise Peute und Jaspers, 2005).

Das Forschungsprojekt *Digi-Care* wurde gemeinsam von der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB)² und dem Institut für Medizininformatik I4MI der Berner Fachhochschule (BFH) durchgeführt und vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützt³. Ziel des Projektes war es, anhand einer ethnografischen Studie den Einfluss digitaler Technologien auf die Weitergabe klinischer Patienteninformationen durch das Pflegepersonal und das Auftreten kritischer IT-bezogener Ereignisse zu untersuchen. Dabei sollte der Bedarf von Pflegefachpersonen hinsichtlich digitaler Kompetenzen und entsprechender Aus- und Weiterbildung und Lernmaterialien erfasst werden. (Bürkle et al., 2022, Salini et al., 2024). An dieser Stelle werden die Teilergebnisse der BFH Medizininformatik aus dem *Digi-Care* Projekt vorgestellt. Der Schwerpunkt der BFH Medizininformatik im Projekt waren Untersuchungen zur Nutzbarkeit und den Problemen bei der Nutzung der verschiedenen IT-Systeme während der Weitergabe klinischer Patienteninformationen in den beobachteten Spitälern. Dabei sollten exemplarische Vorschläge erarbeitet werden, mit denen die konkret beobachteten Probleme durch verbesserte IT-Lösungen behoben werden können.

In diesem Zusammenhang soll hier der Begriff «IT-bezogene Ereignisse» neu eingeführt werden. Dieser Begriff bezieht sich bewusst nicht nur auf Probleme mit der IT-Usability sondern auf alle beobachteten Probleme im Zusammenhang mit dem IT-Einsatz, also auch beobachtete Systemstörungen, doppelte Erfassung von Informationen etc.

1 – Bei diesem Text handelt es sich um eine leicht angepasste Übersetzung des Beitrags Bürkle, T., Lueg, C., Lehmann, M., von Kaenel, F., Meier, L., Miletic, M., Hess, G., Schwarz, M., Fahrni, A., Moser, D., Löffel, K., Volpe, A., & Holm, J. (2024). Digi-care: la prospettiva dell'informatica medica. In N. Albergati, L. Dorsa, M. Garbani-Nerini, F. Merlini & D. Salini (Eds.), *Evoluzione e sfide delle pratiche infermieristiche* (Quaderno 3, p. 48-54). Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFPP.

2 – Wir danken Patrizia Salzmann und Ines Trede als Ko-Leiterinnen des Projekts, Deli Salini als Partnerin in der ethnografischen Phase der Studie sowie Stephy-Mathew Moozhyyil und Sandro Perrini für ihre Beiträge in der Phase der Datenerhebung und Aufzeichnung kritischer Ereignisse in einigen der beteiligten Spitäler.

3 – «Digitalization and transmission of clinical information in nursing: implications and perspectives (digi-care)» FNS Nr.: 407740_187503/1.

Methodik

Erfassung IT-bezogener Ereignisse

Im ethnographischen Teil der *Digi-Care* Studie wurden die IT-bezogenen Ereignisse in den sechs an der Studie beteiligten Spitälern von den Forschenden über ein papierbasiertes Erfassungsformular «IT-Ereignis-Bericht» erhoben (Bürkle et al., 2022). Das Formular beinhaltete Felder zu Datum und Uhrzeit des Ereignisses und zur klassierten Erfassung der Tätigkeit, bei der es auftrat (Dienstübergabe, Medizin-Pflege-Visite, Vitalparameter-Erfassung, Schichtbeginn, allgemeine Pflegedokumentation, Medikamente richten, Medikamente geben, Austausch mit Patientinnen und Patienten, Verwaltungstätigkeit, Andere). Mehrfachnennung war möglich. Ebenso war das Ereignis selbst zu klassifizieren als Informationsverlust, Falsche Daten, vertauschte Daten, falsch verstandene oder unklar dargestellte Daten, Mehrfacherfassung, nur papierbasierte Erfassung, Medienbruch, Problem bei der Dateneingabe, technisches Problem, schlechte IT-Usability und Andere, ebenfalls mit der Option zur Mehrfachnennung. Schliesslich sollte das Problem kurz beschrieben werden. *Digi-Care* war eine Beobachtungsstudie vor Ort und die Forschenden nutzten eine durchgängig mitlaufende GoPro-Kamera. Zudem waren die Forschenden mit einem Smartphone ausgestattet, um bei Bedarf beispielsweise Details von Bildschirmen abzufilmen oder zu fotografieren. Das Videomaterial zu den erfassten IT-bezogenen Ereignissen wurde ebenfalls ausgewertet. In einigen Fällen wurden kritische IT-Ereignisse mit den beteiligten Pflegefachpersonen nachinszeniert, um den zugrundeliegenden Fehler besser nachvollziehen zu können.

Auswahl der «relevanten» IT-bezogenen Ereignisse

Die IT-bezogenen Ereignisse wurden in einer Excel-Tabelle gesammelt und mit einem Code für Spital und Ereignisart versehen. Es folgte ein mehrstufiger Auswahlprozess, um diejenigen für die Nutzerinnen und Nutzer relevanten IT-bezogenen Ereignisse zu definieren, für die im Projekt Lösungsvorschläge erarbeitet wurden. In einem ersten Schritt wurde diese Tabelle an fünf Medizininformatik-Spezialisten verteilt mit der Bitte, die Ereignisse in drei Stufen nach Relevanz für weitere Verfolgung zu klassieren (A für höchste Stufe, C für niedrigste Stufe) und in die Bereiche Usability-Problem, technisches IT-Problem oder Fallvignette (für die weitere Bearbeitung durch die EHB) zu unterteilen. In einem nächsten Schritt wurden für den Fokus des *Digi-Care* Projektes beobachtete rein «technische» Probleme wie «Person kann sich nicht ins System einloggen» oder «vollständiger Systemausfall» ausgeschlossen, da derartige Probleme sich meist auf eine spital- und oder personenspezifische IT-Konstellation beziehen und daraus nur schwer allgemeingültige und übertragbare Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden können. Auch Probleme im Zusammenhang mit fehlenden oder fehlerhaften IT-Schnittstellen zwischen den verschiedenen IT-Systemen im selben Spital wurden von weiteren Untersuchungen ausgenommen, da viele dieser Probleme prinzipiell durch Kauf und/oder Implementierung dieser Schnittstellen lokal gelöst werden können. Die verbleibenden IT-bezogenen Ereignisse wurden dann weiterverfolgt, wenn sie von einem oder zwei Medizininformatik-Spezialisten mit höchster Priorität (A) eingestuft wurden.

Verfeinerung der Auswahl mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Spitäler

Aus dem oben beschriebenen Selektionsvorgang wurde pro Spital eine Liste von vier bis elf dort aufgetretenen IT-bezogenen Ereignissen erstellt und diese für einen Workshop vor Ort aufgearbeitet. Insgesamt wurden fünf derartige Workshops durchgeführt, je einer pro Spital in der Deutschschweiz und ein gemeinsamer Workshop für die beiden Spitäler

in der italienischsprachigen Schweiz. An den Workshops waren sowohl die an der Beobachtung teilnehmenden Pflegefachpersonen als auch die am Projekt *Digi-Care* beteiligten Pflege- und IT-Verantwortlichen eingeladen. Es wurde über entsprechende Fragebögen von allen Beteiligten eine Einschätzung der vorgestellten IT-Ereignisse und deren Relevanz erhoben.

Einschränkung auf die drei wichtigsten IT-bezogenen Ereignisse in regionalen Workshops

Die Ergebnisse der spitalbezogenen Workshops wurden zusammengeführt und auf Ähnlichkeiten der beobachteten IT-bezogenen Ereignisse überprüft, ähnlich gelagerte Ereignisse wurden zusammengefasst. Daraus resultierte eine Liste der sieben wichtigsten Ereignisse, für die eine Entwicklung von IT-Mockups gewünscht wurde. Seitens der BFH Medizininformatik wurden dazu erste mögliche Lösungsansätze skizziert und Optionen für die Bildschirmgestaltung erarbeitet.

Diese sieben verbliebenen IT-bezogenen Ereignisse und möglichen Lösungsvorschläge wurden dann in zwei regionalen Workshops in der Deutschschweiz und dem Tessin vorgestellt und diskutiert. Zu den regionalen Workshops waren neben den Vertreterinnen und Vertretern der Spitäler auch Vertreterinnen und Vertreter von Bildungsinstitutionen Pflege und Studierende eingeladen. In den regionalen Workshops wurden dann rotierende Gruppenarbeiten mit jeweils vier bis sechs Personen sowohl zu den von der EHB ermittelten Situationen der Weitergabe klinischer Patienteninformationen als auch zu den IT-bezogenen Ereignissen durchgeführt und in diesen Gruppenarbeiten die drei bedeutendsten IT-bezogenen Ereignisse ausgewählt.

Implementierung der IT-Mockups

Die Intention der BFH Medizininformatik im *Digi-Care* Projekt war es, beispielhaft zu zeigen, wie bessere IT-Lösungen aussehen könnten, die die in den IT-bezogenen Ereignissen beobachteten Probleme vermeiden oder lindern können. Diese Mockups sollten primär nicht über die volle IT-Funktionalität verfügen, da sie in der Realität meist als Bestandteil eines komplexen klinischen Informationssystems implementiert werden müssen und dieser Aufwand im Projekt nicht leistbar war. Dennoch kristallisierte sich rasch heraus, dass auch die *Mockups* über mehrere Schritte hinweg einen komplexen Dokumentationsablauf zeigen müssen und daher intern gewisse Patientendaten als Reaktion auf Benutzereingaben weiter verwalten müssen. Erste mit dem verbreitet verwendeten Designtool *Figma* erstellte Prototypen waren daher nicht erfolgreich. Gefordert war im Projekt auch eine Mehrsprachigkeit der Oberfläche, die *Figma* ebenfalls nicht unterstützt hätte. Es erfolgte daher eine individuelle Software-Implementierung mit TypeScript 5.0.4 und dem Javascript Framework Vue.js 3.3.4 als Single Page Web Application.

Ergebnisse

Erstes *Mockup* – die personalisierte digitale Pflegearbeitsliste

Im Rahmen von *Digi-Care* wurden insgesamt 3 IT-bezogene Ereignisse detailliert aufgearbeitet und es wurden zwei *Mockups* entwickelt. Ausgangspunkt für das erste *Mockup* «personalisierte digitale Pflegearbeitsliste» war die Beobachtung in allen sechs untersuchten Spitälern, dass die beobachteten Pflegefachpersonen zu Schichtbeginn eine persönliche Arbeitsliste zu den von ihnen in dieser Schicht betreuten Patientinnen und Patienten auf Papier vorbereitet haben. Die Basis dafür war entweder ein Ausdruck aus dem klinischen Informationssystem⁴ mit Einträgen

⁴ – «Eine zentrale Komponente der Informationsverarbeitung im Spital ist das klinische Informationssystem, das Informationen aus verschiedenen Teilen des Systems bündelt und so die Diagnose und Behandlung für die Patientinnen und Patienten verbessert» (Cecchetti et al., 2022, S. 4). Das Klinische Informationssystem erlaubt eine Verwaltung der elektronischen Krankenakte (ibidem).

zu den Patientinnen und Patienten aus der elektronischen Krankenakte⁵ mit nachfolgenden handschriftlichen Ergänzungen oder sogar ein weisses Blatt, auf das manuell die Namen und wichtigste Informationen über die eigenen Patientinnen und Patienten notiert wurde. Die beobachteten Pflegefachpersonen führten die gefalteten Blätter in der Kitteltasche mit und haken während ihrer Schicht beispielsweise patientenbezogene Aufgaben wie «intravenöse Antibiotika geben» ab, oder fügten weitere Informationen (gemessene Vitalparameter und andere Beobachtungen) hinzu. Zeitweise oder bei Schichtende übertrugen sie dann einen Teil der Informationen (beispielsweise Vitalparameter, Stuhlgang etc.) wieder in das klinische Informationssystem.

Diese Arbeitsweise kann zu Problemen führen. Einerseits wird der digitale Dokumentationsablauf unterbrochen (Medienbruch), und es kommt zu Mehrfachdokumentation (Vitalparameter werden erst auf Papier und dann im klinischen Informationssystem dokumentiert). Es besteht die Möglichkeit der Verwechslung zwischen Patientinnen und Patienten und einer nicht adäquaten Medikamentengabe. So wurden beispielsweise für einzelne Patientinnen und Patienten IV-Medikamente auf der Arbeitsliste notiert. Hier ist vor der eigentlichen Medikamentengabe dann eine Überprüfung im klinischen Informationssystem erforderlich, um zu prüfen, ob die Anordnung noch aktuell ist oder die Medikation in der Zwischenzeit umgestellt wurde. Wenn gemessene Vitalparameter oder Beobachtungen auf diesem Papier notiert wurden, standen diese Informationen bis zur Übertragung ins klinische Informationssystem für die anderen Mitarbeitenden und die Ärzteschaft nicht zur Verfügung. Dies führte dazu, dass die beteiligten Pflegefachpersonen die damit verbundenen IT-Ereignisse hoch priorisierten.

Wir entwickelten dazu ein *Mockup*, welches die Digitalisierung dieser persönlichen Pflegearbeitsliste nachbilden soll. Das *Mockup* deckt dabei zwei Teilprobleme ab. Zum einen sollte die Pflegefachperson in der Lage sein, die persönliche Arbeitsliste für die ihr zugeteilten Patientinnen und Patienten bei Schichtbeginn rasch zusammenstellen zu können. Dies geschieht bei Schichtbeginn typischerweise auf einem stationären PC oder einem Laptop. Das *Mockup* unterstützt in dieser Oberfläche die rasche Selektion der eigenen in dieser Schicht zu betreuenden Patientinnen und Patienten und ermöglicht es, wichtige weitere Informationen zu diesen zu annotieren, wie beispielsweise Fieber (sollte überprüft werden) oder zu verabreichende IV-Medikamente. Ferner können eigene Notizen zu einem Patienten oder auf die ganze Schicht bezogen (z.B. Ausbildung einer / eines Lernenden) erfasst werden.

Die persönliche Arbeitsliste sollte immer dabei sein, und wir wählten dafür im zweiten Teil des *Mockup* eine portable Variante zur Darstellung auf einem Smartphone, welches über WLAN mit dem klinischen Informationssystem verbunden ist. Die Smartphone-Sicht bietet eine Liste der vorher ausgewählten eigenen Patientinnen und Patienten und zeigt prominent die weiteren annotierten Informationen und Notizen für diese Schicht. Das Smartphone zeigt ferner eine aus dem klinischen Informationssystem bezogene Arbeitsliste gefiltert auf den jeweiligen Patienten oder die jeweilige Patientin. Einzelne Punkte der Arbeitsliste können am Smartphone direkt abgehakt und Messungen von Vitalparametern oder Beobachtungen sofort erfasst werden. Das *Mockup 1 Pflegearbeitsliste* kann über die Projekt-Website *Digi-Care* getestet werden.

Zweites Mockup – die digitalisierte präoperative Checkliste

Ein weiteres in der Studie in mehreren Spitälern beobachtetes Problem bestand darin, dass verschiedene Checklisten – zum Beispiel für die präoperative Vorbereitung der Patientinnen und Patienten, aber auch für deren Ein- und Austritt – nur in Papierform existierten und von der verantwortlichen Pflegefachperson auf Papier abgehakt werden mussten. In einigen Spitälern wurde präoperativ eine komplette Mappe mit

5 – Elektronische Krankenakten sind digitale Dokumente, welche die Gesundheitseinrichtung für die Patientenversorgung erstellt und speichert, um alle Daten zu Behandlung und Verlauf systematisch zu verwalten und eine Kontinuität in der Behandlung sicherzustellen (Grilli, 2022).

gedruckten Dokumenten zusammengestellt, die neben der präoperativen Checkliste alle weiteren für den Eingriff erforderlichen Dokumente, beispielsweise unterzeichnete Op- und Anästhesie-Einwilligungen, sowie ausgedruckte Laborbefunde und Berichte, enthielt. Auch dieses Thema wurde von den beteiligten Pflegefachpersonen kritisch gesehen.

Wir entwickelten dazu das *Mockup* «digitalisierte präoperative Checkliste» auf Basis der Überlegung, dass alle für den Eingriff erforderlichen digitalen Informationen stets bei den Patientinnen und Patienten verbleiben und sie – ähnlich wie die ausgedruckte Mappe - auf dem Weg zum und vom Operationssaal begleiten. Wir schlagen vor, mehrere Tablet-PC bereitzustellen, die den jeweiligen Patientinnen und Patienten mitgegeben werden und bis zu ihrer Rückkehr auf die Station bei ihnen verbleiben.

Dieser Tablet-PC (mit Einbindung in das WLAN) sammelt sukzessive alle für die präoperative Vorbereitung erforderlichen Informationen und hält diese lokal (und synchronisiert mit dem klinischen Informationssystem) verfügbar. Dazu gehören die Basisinformationen zur Patientin oder zum Patienten, beispielsweise Diagnosen, geplante Eingriffe, Allergien, aktuelle Laborwerte, aber auch Einwilligungen und konsiliarische Berichte. Dokumente, die nur auf Papier vorliegen, können mit der eingebauten Kamera «on the fly» abfotografiert oder gescannt werden. Auf dem Tablet wurden (parametrierbar) mehrere Checklisten realisiert. Die initiale Checkliste beginnt auf Station und enthält Punkte, die abzuarbeiten sind, bevor die Patientinnen und Patienten zum OP gefahren werden (beispielsweise Rasur Op-Ort, Markierung Op-Ort). Später im OP würde sich die Anästhesiepflege in das Tablet einloggen und dort die standardisierte Checkliste SIGN IN zur Vorbereitung der Anästhesie abhaken. Diese Checkliste orientiert sich an den Empfehlungen des Schweizer Pilotprogramms «progress! – Sichere Chirurgie» der Stiftung Patientensicherheit Schweiz. Die dritte «Checkliste» ist tendenziell eher ein postoperativer Übergabebericht und enthält Aufgaben und Massnahmen für die Patientinnen und Patienten nach Rückkehr vom Aufwachraum zur Station, beispielsweise postoperative Infusionen und Schmerzmittel.

Auch dieses *Mockup 2 präoperative Checkliste* ist auf der Projekt-Website *Digi-Care* verfügbar.

IT-Anwendungsfallbeschreibungen zu Problemen bei der digitalen Verordnung

Im Rahmen von *Digi-Care* beobachteten wir wiederholt IT-basierte Ereignisse, die den Ablauf von digitalen Verordnungen betrafen. Sie führten teilweise zu einer gestörten Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten und Pflegefachpersonen, teilweise zwischen den Pflegefachpersonen von aufeinander folgenden Schichten. Zwei konkrete Beispiele seien hier aufgeführt. In einem Fall hatte der Arzt präoperativ die oralen Diabetesmedikamente pausiert. Der Patient war bereits mittags wieder auf der Station und erhielt Mittagessen. Es war unklar, ob auch die Diabetesmedikation wieder gestartet werden sollte. In einem anderen Fall erhielt der Patient Lokalanästhetikum über einen liegenden Schmerzkatheter. Seitens des Arztes wurde (zeitlich überlappend) die Gabe eines Opioids angesetzt. Erst auf Rückfrage konnte geklärt werden, dass die Opiode erst nach Absetzen des Schmerzkatheters gegeben werden sollten. Ein weiteres beobachtetes Problemfeld waren mündliche oder telefonisch erfolgte ärztliche Verordnungen, die danach nicht adäquat im klinischen Informationssystem dokumentiert waren.

Für diese beiden Problemfelder wurden IT-Anwendungsfallbeschreibungen und exemplarische Bildschirmabläufe erarbeitet, nicht jedoch ein voll funktionsfähiges *Mockup*. Die erste IT-Anwendungsfallbeschreibung «Pflegerische Nacherfassung und ärztliche Quittierung bei mündlichen Verordnungen» schlägt vor, im klinischen Informationssystem eine Arbeitsliste «pendente Verordnungen» zu implementieren.

Pflegefachpersonen können in diesem Fall, wenn sie eine mündliche Verordnung erhalten, diese selbst im klinischen Informationssystem dokumentieren und dabei die zuständige Ärztin oder der zuständige Arzt miteinfassen. Der mündlich verordnende Arzt wird beim nächsten Login im klinischen Informationssystem aufgefordert, die noch nicht bestätigten Verordnungen in der Liste «pendente Verordnungen» zu quittieren.

Die zweite IT-Anwendungsfallbeschreibung «Unterstützung der zeitlich korrekten digitalen Verordnung» schlägt vor, in der Verordnungs- maske im klinischen Informationssystem einen problemzentrierten Zeitstrahl einzuführen. Wenn beispielsweise ein Opioid als Schmerzmittel verordnet wird, sollte die verordnende Ärztin alle Informationen zur Schmerzintensität und alle Schmerzmedikamente gruppiert auf einem Zeitstrahl einsehen können. So würde sie sofort darauf aufmerksam, dass zum geplanten Verordnungszeitpunkt noch parallel der Schmerzkatheter mit Lokalanästhesie läuft. Analog sollte die Ärztin bei der Verordnung von Medikamenten auf einer Zeitachse sofort sehen können, ob und wie lange der Patient noch im OP oder Aufwachraum ist und so die Verordnung zum richtigen Zeitpunkt ansetzen.

Beide Probleme wurden schriftlich als IT-Anwendungsfälle beschrieben, und es gibt kurze Videopräsentationen der vorgeschlagenen Lösungen auf der Projekt-Website *Digi-Care*.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Im Rahmen der *Digi-Care* Studie wurden in den beteiligten Spitälern wesentlich mehr (insgesamt 179) IT-bezogene Ereignisse beobachtet als ursprünglich erwartet. Es entstand erheblicher ungeplanter Mehraufwand für die Dokumentation und die Selektion der relevanten Ereignisse für IT-Anwendungsfallbeschreibungen und *Mockups*. Andererseits hatten wir den Vorteil, dass die letztlich umgesetzten IT-Anwendungsfallbeschreibungen und *Mockups* in einer mehrstufigen Auswahl von den betroffenen Pflegefachpersonen selbst ausgewählt wurden, und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit relevante Alltagsprobleme im Umgang mit Spitalinformationssystemen abbilden. Die letztlich umgesetzten *Mockups* und IT-Anwendungsfälle bilden jeweils mehrere beobachtete IT-bezogene Ereignisse aus verschiedenen Spitälern ab und gewährleisten somit eine Validität für mehr als ein Spital.

Anfänglich wollten wir die *Mockups* mit dem typischen Mockup-Werkzeug Figma erstellen. Die abzubildenden Probleme erwiesen sich als deutlich zu komplex dafür. Aktionen in einem Bildschirm mussten zu passenden Reaktionen und Daten in den nachfolgenden Darstellungen führen. Zudem waren wir in zwei verschiedenen Sprachregionen unterwegs. Es erwies sich daher als erforderlich, die *Mockups* aufwändig zu programmieren und eine Datenzwischenspeicherung aufzubauen, bei der Datenobjekte (z.B. Patientendaten) definiert und für den Zeitraum einer Nutzersitzung gespeichert werden können. Ferner wurden die *Mockups* mehrsprachig umschaltbar gestaltet.

Unser schrittweiser Selektionsprozess zielte darauf ab, «übertragbare» *Mockups* und IT-Anwendungsfallbeschreibungen zu erarbeiten, die einen gewissen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Die Idee war, dass diese Werkzeuge sowohl für Spitäler in der Verhandlung mit IT-Anbietern hilfreich sein sollen und auch den IT-Herstellern wichtige Anregungen zur Verbesserung ihrer Systeme geben sollten. Daher haben wir im ersten Selektionsschritt zahlreiche als lokal oder nutzerspezifisch betrachtete IT-bezogene Ereignisse ausgeschlossen, beispielsweise individuelle Probleme beim Systemlogin oder der Dateneingabe, Systemabstürze, oder IT-Ereignisse, deren Ursache auf fehlende IT-Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Systemen zurückzuführen war. Dieser Ausschluss berücksichtigte die vorhandenen Kapazitäten zur Umsetzung im Projektteam. Angesichts der doch sehr erheblichen Anzahl solcher

IT-Ereignisse in unserer Beobachtung ist es sicher wünschenswert, diesen detaillierter nachzugehen und auch die Relation zwischen erreichter Digitalisierung und Anzahl der besagten IT-Ereignisse in einer weiteren Studie zu erforschen.

Wie bereits weiter oben erwähnt, war unsere Absicht im *Digi-Care* Projekt, die betroffenen Spitäler und beobachteten Pflegefachpersonen, sowie die beteiligten Pflege-, IT- und Ausbildungsverantwortlichen und Vertreterinnen und Vertreter von Bildungseinrichtungen Pflege intensiv in die Auswahl relevanter IT-bezogener Ereignisse und Situationen einzubeziehen (Preece et al. 2019). Unsere ursprüngliche Erwartung war, dass wir in *Digi-Care* generische und verallgemeinerbare Usability Probleme in den verwendeten IT-Systemen identifizieren und Lösungen dafür vorschlagen würden. Die tatsächlich selektierten und als relevant empfunden IT-basierten Ereignisse weisen in eine andere Richtung und spiegeln letztlich eher den Wunsch der Beteiligten nach verbesserten und konsistenteren digitalen Arbeitsabläufen bei der Pflegedokumentation. Beide Mockups betreffen Bereiche, die in der Beobachtung durch Medienbrüche, papierbasierte Dokumentation und Mehrfach-Dokumentation auffielen. Das *Mockup* «personalisierte digitalisierte Pflegearbeitsliste» liefert beispielsweise eine Lösung für eine Situation, bei der eine Pflegefachperson zu Schichtbeginn entweder einen Teil-Ausdruck der elektronischen Krankenakte ihrer Patientinnen und Patienten anfertigt oder eine solche persönliche Arbeitsliste manuell erstellt. Diese Arbeitsliste wird dann während der gesamten Schicht verwendet, um erledigte Aufgaben abzuwickeln oder Notizen zu machen. Nicht alle dieser Angaben sind für die elektronische Krankenakte relevant, aber einige werden zu Schichtende sozusagen nachträglich digital im klinischen Informationssystem erfasst. Bis dahin standen diese Informationen für andere Fachkräfte nicht zur Verfügung. Die papierbasierte Arbeitsliste aktualisiert sich nicht, somit sind zeitnahe Änderungen von Diagnostik und Therapie (im klinischen Informationssystem) dort nicht erfasst. Genau diesen Aspekt könnte das vorgeschlagene *Mockup* adressieren. Während der Diskussionen an den Workshops äusserten Pflegefachpersonen häufig Bedenken, dass sie Daten zunächst im Smartphone und später nochmal im klinischen Informationssystem eingeben müssten. Das darf natürlich nicht passieren, das heisst die vorgeschlagene Lösung muss Bestandteil des klinischen Informationssystems sein und die Patientendaten mit diesem über WLAN zeitnah synchronisieren.

Andererseits ist zu bedenken, dass das manuelle Aufschreiben von Patientinnen und Patienten und Aufgaben für die anstehende Schicht auch kognitive Aspekte hat. Man reflektiert über die anstehenden Aufgaben des Tages und erinnert sich auch besser. Soweit möglich haben wir versucht, dies im *Mockup* durch die oben beschriebene interaktive Zusammenstellung der persönlichen Arbeitsliste am PC abzubilden. Ob sich dies im praktischen Alltag bewährt, konnte im Rahmen des Projektes nicht getestet werden, hierzu wäre eine Implementierung in einem realen klinischen Informationssystem erforderlich. Zu beachten ist auch die Einschränkung der vorgeschlagenen tragbaren Lösung auf die Grösse eines Smartphone-Bildschirms. Dieser bietet im Vergleich zu Papier deutlich weniger Übersicht und auch weniger Möglichkeiten für Notizen und freie Zeichnungen. Insofern muss das vorgeschlagene *Mockup* «personalisierte digitale Pflegearbeitsliste» im Rahmen einer möglichen Realisierung sicher nochmals systematisch evaluiert werden.

Auch das zweite *Mockup* «digitalisierte präoperative Checkliste» bildet nicht primär ein Usability-Problem ab. Auch hier geht es vielmehr um die Vermeidung von beobachteten Medienbrüchen und von papierbasierten nicht digital verfügbaren Checklisten. Insofern steht auch in diesem Fall eher ein optimierter und digitalisierter Dokumentationsworkflow im Vordergrund.

Unsere Schlussfolgerungen aus diesem Teil des Digi-Care Projektes lauten deshalb:

- In der stationären Pflegedokumentation kommt es in der Praxis trotz umfangreicher IT-Systeme in den Spitälern auch heute noch zu vielen Medienbrüchen, teilweise papierbasierter Dokumentation und damit verbunden zu Mehrfacherfassung von Daten.
- Die am Projekt *Digi-Care* involvierten Pflegefachpersonen sind bereit, den Weg zu einer noch weitergehenden Digitalisierung mitzugehen, um diese Schwachpunkte zu beseitigen.
- Die beteiligten Pflegefachpersonen sehen es als Chance an, durch erweiterte Digitalisierung jederzeit mit den aktuellsten Patientinformationen zu arbeiten.

Referenzen

- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104-112. <https://doi.org/10.1197/jamia.M1471>
- Bürkle, T., Lueg, C., Salzmann, P., Salini, D., von Kaenel, F., Löffel, K., Meier, L., Moozhiyil, S.-M., Perrini, S., Trede, I., Volpe, A., & Holm, J. (2022). *Digi-care: Exploring the Impacts of Digitization on Nursing Work in Switzerland*. *Studies in Health Technology Informatics*, 292, 57-62. <https://doi.org/10.3233/SHTI220321>
- Cecchetti, G., & Kolachalam, S. (2002, November). *Relazioni tra Sistemi Informativi ed E-Governament della Sanità* [Conference session]. Proceedings of International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age. The convergent paths of Public and Private Organizations, Bologna, Italy. <https://core.ac.uk/download/pdf/54924559.pdf>
- Grilli, E. (2022, novembre 18). *Cartella Clinica Elettronica e Cartella Clinica Informatizzata: le differenze*. Gipo. <https://gipo.it/blog/cartellaclinica-elettronica/differenze-tra-cartellaclinica-elettronica-informatizzata>
- Persson, J., & Rydenfält, C. (2021). Why Are Digital Health Care Systems Still Poorly Designed, and Why Is Health Care Practice Not Asking for More? Three Paths Toward a Sustainable Digital Work Environment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), Article e26694. <https://doi.org/10.2196/26694>
- Peute, L. W., & Jaspers, M. M. (2005). Usability evaluation of a laboratory order entry system: cognitive walkthrough and think aloud combined. *Studies in Health Technology Informatics*, 116, 599-604.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). *Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley.
- Salini, D., Salzmann, P., Trede, I., Bürkle, T., Lueg, C., Holm, J., von Kaenel, F., Löffel, K., & Volpe, A. (2024a). I molteplici aspetti della digitalizzazione nella trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti: il progetto FNS digi-care. In N. Albergati, L. Dorsa, M. Garbani-Nerini, F. Merlini & D. Salini (Eds.), *Evoluzione e sfide delle pratiche infermieristiche* (Quaderno 3, p. 35-44). Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- Twidale, M., Nichols, D., & Lueg, P. (2021). Everyone everywhere: A distributed and embedded paradigm for usability. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(10), 1272-1284. <https://doi.org/10.1002/asi.24465>